

Kastanjapuun laadun arviointi

www.af4eu.eu

Massiivinen kastanjapuupöytä

Kastanjapuu (*Castanea sativa* Mill.) luokitellaan rakenteeltaan lehtipuuksi, pyöreähuokoiseksi puulajiksi. Se on yksi suosituimmista puulajeista peltometsäviljelyjärjestelmissä, joko metsä- tai metsäkarjanpuu. Se tarjoaa suuremman tulonlähteen, joka saadaan kastanjoiden lisäksi puusta. Sydänpuu ja pintapuu ovat helposti erotettavissa. Pintapuu on kapeaa, kellertävää, sydänpuu ruskeaa. Puu on väriltään ja rakenteeltaan hyvin samanlainen kuin tammi. Suurin ero on pienet pintapuusäteet, jotka, toisin kuin tammi, eivät ole milläntavalla erotettavissa paljaalla silmällä leikkauksista. Puu on keskiraskasta, vähemmän kovaa ja sitkeää. Kokeellisesti on osoitettu, että sen tiheys (509,1 kg.m³) on pienempi kuin mustan saksanpähkinän, kirsikan, luumun tai päärynän. Kimmokerroin on pienempi (7,31 GPa) kuin vertailtujen puulajien kimmokerroin, lähestyen kirsikan arvoja. Äänen etenemisnopeus on verrattavissa mustapähkinän ja sykomorivaahteran etenemisnopeuteen, mutta arvo on pienempi verrattuna muihin puulajeihin. Puulla on taipumus halkeillakuivuudessaan. Se kestää luonnostaan ulkoisia vaikutuksia, eli kestää ilmaa ja vettä ja sisältää huomattavan määrän tanniineja. Se on huonosti kyllästetty, helposti työstettävä ja näyttää olevan parempi jalostukseen kuin tammi. Puuta käytetään puusepänteollisuudessa ja huonekaluteollisuudessa, huonekaluissa, lattioissa, parketissa, viiluissa, verhouksissa, portaissa ja muissa koriste-esineissä.

Michal Pástor, Radovan Gracovský

Kansallinen metsäkeskus, Slovakia

Funded by
the European Union

Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin HORIZON EUROPE -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustussopimuksen nro GA 101086563 mukaisesti. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin yksinomaan kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä. Euroopan unionia tai rahoituksen myöntänyttä viranomaista ei voida pitää niistä vastuullisina.